

MUSTAQILLIK YILLARIDA HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASINING NAZARIY ASOSLARINI SHAKLLANISHI

G`aniyev Farrux Taxirjanovich

O'zbekiston Respublikasi Akademiyasi huquqbuzarliklar
profilaktikasi kafedrasida katta o'qituvchisi Toshkent, 100197,
Uzbekistan

e-mail: fargan77@bk.ru

orcid.org/0009-0005-2423-050X

Axunov Diyorbek Urunboy o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar Vazirligi
Akademiyasi 3-o'quv kursi 316-guruh kursanti
e-mail: diyorbekaxunov20042607@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi, ushbu huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy asoslarining shakllanishi hamda uni amalga oshirish chora-tadbirlari, mazmun-mohiyati haqida fikr yuritiladi va mavzuga oid tushunchalarga ta'rif beriladi.

Kalit so'zlar: profilaktika, huquqbuzarliklar profilaktikasi, huquqbuzarliklar va jinoyat, profilaktik shakllar, usullar, nazariya, huquqiy ong.

Аннотация. В данной статье рассматриваются общая профилактика правонарушений, формирование теоретической основы профилактики этих правонарушений и мер ее реализации, содержание и сущность, а также определяются понятия, связанные к теме.

Ключевые слова: профилактика, профилактика правонарушений, правонарушения и преступления, формы профилактики, методы, теория, правосознание.

Abstract. In this article, the general prevention of offenses, the formation of the theoretical basis of the prevention of these offenses and the measures of it's implementation, the content and essence are discussed and the concepts related to many topics are defined.

Key words: prevention, prevention of offenses, offenses and crime, preventive forms, methods, theory, legal consciousness.

Bugungi kunda yurtimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablarini aniqlash va bartaraf etishning mahallabay tizimi yo‘lga qo‘yilib ulgurgan va bunda aynan huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy asoslarining shakllanishi nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, huquqiy onggi yuqori mamlakatda jinoyatchilik va huquqbuzarliklar avj olmaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32-moddasining birinchi qismiga ko‘ra, qonuniy asoslarda O‘zbekiston Respublikasi hududida bo‘lib turgan har kim mamlakat bo‘ylab erkin harakatlanish, turar va yashash joyini tanlash huquqiga ega, bundan qonunda belgilangan cheklovlar mustasno¹. Albatta, huquqbuzarliklar profilaktikasini yanada shakllantirish va yanada rivojlantirish zamonning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib qolaveradi. Ammo, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng bu borada qilingan samarali islohotlar va hamkorliklar sohani rivojlantirishga katta turtki bo‘ldi. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kuni qabul qilingan “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonuni bu borada amalga oshirilgan eng katta yutuqlardan biri hisoblanadi. Xususan, mazkur Qonunning 3-moddasi birinchi qism 5-bandida belgilab qo‘yilganidek, huquq tartibotni saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzrliklarni aniqlash, ularga barham berish, shuningdek, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo‘llaniladigan huquqbuzarliklar umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlari tizimiga – huquqbuzarliklar profilaktikasi deyiladi². Demak, sodda qilib aytganda, huquqbuzarliklar profilaktikasi profilaktika subektlarining bunday huquqbuzarliklarni oldini olish,

¹ O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 32-modda birinchi qism: <https://lex.uz/docs/-6445145> .

² O‘zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonuni, 3-modda birinchi qism 5-band, <https://lex.uz/docs/-2387357> .

ularning sodir etilish sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha faoliyat tushunilishi lozim.³

Huquqbuzarliklar profilaktikasining 4 ta turi mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- Huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi;
- Huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi;
- Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi;
- Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi.

Aytish o'rinliki, mamlakatimizda mustaqillik yillarida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish doirasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilib, O'zbekiston Respublikasida huquqbuzarliklar profilaktikasining shakllanishida va huquq tartibotni ta'minlashda ijobiy natijalarga hamda kriminogen vaziyatni sezilarli darajada yaxshilashga muvaffaq bo'ldi. Biroq, sohada shu bilan bir qatorda ayrim kamchiliklar hali-hanuzgacha saqlanib qolmoqda. Masalan, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi davlat organlarining ish shakli va uslublari, eng avvalo, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan yetarli darajada foydalanilmayotganligi sababli, bugungi kun talablariga javob bermayapti. Ikkinchidan, ko'p hollarda davlat idoralari huquqbuzarliklar profilaktikasini faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vazifasi sifatida bilishadi va buning oqibatida ushbu sohada oqsoqliklar kuzatilmoqda. Aslida esa, huquqbuzarliklarni oldini olishda nafaqat maxsus vakolatli davlat organlari, balki fuqarolar ham birday harakat qilishi va samarali natijaga erishishda birday kurashmog'i darkor. Aynan shuning uchun ham aholining huquqiy ongini yanada rivojlantirish maqsadida huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy asoslarini shakllantirish joiz.

Nima uchun huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy asoslarini shakllanishini mustaqillik yillari bilan bog'lab urg'u beryapmiz?! Chunki,

³ Kriminologiya. Umumiy qism: IIV oliy ta'lim muassasalari uchun darslik/I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Y.Fazilov.-T.,2019.-B.192.

mamlakatimiz mustaqillik taftini his etganida, mamlakat rivojlanishi uchun barcha sohalarda juda katta, tubdan islohotlar olib borildi. Aytish o‘rinliki, huquqbuzarliklar profilaktikasini va uning nazariy asoslarini yanada shakllantirish har qanday mamlakatning huquqiy jihatdan yetuk davlat sifatida qad rostlashiga juda katta turtki bo‘ladi. Bosh qomusimizning birinchi bo‘lim I bob 1-moddasi birinchi qismida belgilanib qo‘yilganidek, O‘zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida keltirilganidek, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi chora-tadbirlarning aniq manzilga yo‘naltirilmaganligi va ularga kompleks yondashilmayotganligi, shuningdek, huquqbuzarliklarning tizimli ravishda sodir etilishiga doir sabab va shart-sharoitlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish samaradorligi mavjud emasligi kutilayotgan natijalarni bermayapti.⁴

Fuqarolarning, yosh avlodning huquqbuzarliklar profilaktikasi va uning mazmun-mohiyati haqidagi ongini shakllantirishda huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy asoslarini shakllantirish muhim o‘rin eallaydi. Bunda ayrim profilaktika qatnashchilari(davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar (prokuratura, ichki ishlar organi, adliya organlari va b.), fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari, OAV, ta’lim muassasalari, jamoat tashkilotlari va jamoatchilik (keksa avlod vakillari, faollar) arboblari)ning ishtiroki alohida diqqatga sazovor. Alohida ta’kidlash joizki, huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida Ichki ishlar organlari alohida o‘ringa ega bo‘lib, quyidagilar organning sohaga oid vakolatlarini tashkil etadi:

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2017-yil 14-martdagi PQ-2833-son Qarori, <https://lex.uz/mact/-3141186>.

- huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlarini ishlar chiqish va amalga oshirishda ishtirok etish;
- huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir dasturlarni ishlab chiqish, tasdiqlash va amalga oshirish;
- davlatdagi, ayrim mintaqalardagi, tumanlar va shaharlardagi kriminogen vaziyatni o'rganish, mavjud kuchlar va vositalardan huquqbuzarliklarning oldini olish hamda ularni bartaraf etishda foydalanishi samaradorligi tahlilini amalga oshirish;
- huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish, shu jumladan, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish;
- huquqbuzarliklarning, ularni sodir etgan shaxslar va huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarning hisobini yuritish, mazkur ma'lumotlarning tahlilini amalga oshirish;
- qonunda nazarda tutilgan shaxslarni profilaktik hisobga olishni amalga oshirish;
- faoliyati ta'qiqlangan tashkilotlarga va diniy-ekstremistik yo'nalishdagi guruhlariga aloqador bo'lgan shaxslarni aniqlash, ularga nisbatan chora-tadbirlar ko'rish;
- jinoyatni fosh etishda va tergovga, sudga kelishdan bo'yin tovlayotgan shaxslar hamda bedarak yo'qolgan fuqarolar qidiruvida ishtirok etish;
- ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish chora-tadbirlarini ko'rish;
- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi boshqa organlar hamda muassasalar bilan o'zaro hamkorlik qilish.

Aytish joizki, Ichki ishlar organlari qonunchilikka muvofiq, boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin. Demak, ushbu organ huquqbuzarliklar

profilaktikasida va huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy asoslarini shakllanishida bevosita ishtirok etadi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda sodir etilayotgan va kundan-kunga son-sanog'i ortib borayotgan huquqbuzarliklar va jinoyatlarga barham berishda huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy asoslarining shakllanishi bir qator muhim vazifalarni bajaradi. Chunki, bugungi soha vakillarining o'rnini kelajakda shu sohaga mos avlodlar egallashi, ilmi, yetuk mutaxassislarining yetishib chiqishi, aholi va jamoatchilik huquqiy ongini rivojlantirish, huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olish va ularning sodir etilish sabablarini aniqlashda huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy asoslarini shakllanishi g'oyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi: <https://lex.uz/docs/-6445145>.
2. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonuni, <https://lex.uz/docs/-2387357>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 14-martdagi PQ-2833-son Qarori, <https://lex.uz/mact/-3141186>.
4. Kriminologiya. Umumiy qism: IIV oliy ta'lim muassasalari uchun darslik/I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Y.Fazilov.-T.,2019.-B.192.
5. O'zbekiston qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi: Lex.uz.: <https://www.lex.uz.docs>.
6. Ganiev F.T O'g'irlik jinoyatlarining profilaktikasi tushunchasi va turlariga oid ayrim mulohazalar //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 37-42.

7. G‘aniev F.T. O‘G‘RILIK JINOYatINING JINOYat-HUQUQIY JIHATLARI VA OLDINI OLISHGA DOIR FIKR-MULOHAZALAR //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 301-313.
8. G‘aniev F.T. “OBOD VA XAVFSIZ MAHALLA” TAMOYILIGA ASOSLANGAN TIZIMNI JORIY ETISHDA FUQOROLAR YIG‘INLARINI FAOLIYatINI TIZIMLI YO‘LGA QO‘YISH //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 96-98.
9. G‘aniev F.T. (2023). AXBOROT XAVFSIZLIGI HAMDA MUHOFAZASI TA‘MINLANGANIGA QARAMASDAN SODIR ETILADIGAN JINOYatLAR. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(1), 129-138.